

El impacto de las LMS en Tiempos de Covid-19

M.A Ahumada Cervantes¹, E. Alvarez Baltierra²,
J. P Melo Morin³.

¹ Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Veracruz, México. angeles.ahumada@itspanuco.edu.mx

² Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Veracruz, México. eric.alvarez@itspanuco.edu.mx

³ Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Veracruz, México. patricia.melo@itspanuco.edu.mx

Area de participación: Investigación Educativa.

Resumen

Las plataformas LMS representan herramientas primordiales para el trabajo en la educación a distancia para los docentes y alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, por lo que se debe evaluar el impacto en tiempos de Covid19. De igual forma el rendimiento académico es una variable importante que debe ser considerada para ser evaluada, así como, conocer los instrumentos y medios de comunicación que fueron más utilizados. El presente estudio es no experimental por cuotas con un muestreo no probabilístico, para ello se utilizaron dos fases, en la primera fase se analizaron las calificaciones de varios periodos para verificar su rendimiento académico y en la segunda fase se utiliza un instrumento de medición para cuantificar el uso de herramientas educativas. Se determinó finalmente la necesidad de homogenizar el uso de la tecnología educativa y que pese a la contingencia de salud, los estudiantes no decayeron en su rendimiento académico.

Palabras clave: Tecnología educacional, Educación a Distancia

Abstract

The LMS platforms represent essential tools for work in distance education for teachers and students of the Higher Technological Institute of Pánuco, so the impact must be evaluated in times of Covid19. In the same way, academic performance is an important variable that must be considered to be put, as well as, to know the instruments and means of communication that were most used. The present study is non-experimental because of a non-probabilistic sampling, for this, two phases were used, in the first phase the grades of several periods were analyzed to verify their academic performance and in the second phase a measurement instrument is used to quantify the use of educational tools. The need to homogenize the use of educational technology was finally determined and that despite the health contingency, the students did not decline in their academic performance

Key words: Educational Technology, Distance Education

Introducción

El confinamiento de la población mundial por los efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus en el año 2019 y el 2020 [1], ha impulsado a la humanidad a sortear retos desde diversos aspectos de la vida cotidiana. El virus COVID-19 dada sus formas de contagio [2] [3], puede provocar infecciones si se promueven las aglomeraciones de personas, como puede ser en los centros educativos, eventos deportivos, culturales o de entretenimiento entre otros [4].

Los acontecimientos presentados en la emergencia sanitaria en todo el país [5] desde la declaratoria de emergencia del gobierno federal mexicano, así como la suspensión anticipada de actividades escolares [6], ha puesto en un verdadero reto para el sistema educativo en México en todos los niveles educativos.

El presente artículo se basa en los resultados de un esfuerzo por conocer el impacto en los estudiantes del Instituto tecnológico Superior de Pánuco frente a los retos que presenta la pandemia, el confinamiento en relación rendimiento académico de los estudiantes durante el semestre Enero-junio del 2020. Se pretende dar a conocer el impacto educativo y las herramientas tecnológicas que maestros y alumnos utilizaron para concluir sus actividades académicas, así mismo se pretende influir en los directivos en la toma de decisiones sobre el uso de la tecnología en torno a la educación a distancia y en la mejor forma de comunicarse con los alumnos.

Diversos son los aspectos que el presente estudio toma en consideración para poder medir el impacto provocado por los acontecimientos dentro de la presente crisis sanitaria en nuestro país. La comunicación de los directivos con el personal docente, la comunicación de los alumnos y los profesores, las herramientas utilizadas por los alumnos, los materiales didácticos que fueron manejados, son entre otros, los aspectos de mayor importancia sobre la cual se analizaría para determinar su influencia e impacto sobre el rendimiento académico de los alumnos.

La presente pandemia y su consiguiente confinamiento social, dio pie a la utilización y explotación masiva de herramientas tecnológicas y de comunicación para fines educativos. Dado que en tiempos de normalidad no se utilizaban tan ampliamente como en tiempos del Covid-19, es importante para las instituciones educativas de nivel superior realizar un estudio sobre las herramientas de comunicación utilizadas, así como de las aplicaciones consumidas, como pueden ser LMS, Learning Management System (Sistema de Gestión de Aprendizaje) [7] y que herramientas de computación en la nube se utilizaron por la comunidad académica del ITSP.

Existe en el mercado computacional una amplia oferta de aplicaciones que ayudan a la gestión del contenido educativo, estas son llamadas Sistemas de gestión de Aprendizaje (LMS) por sus siglas en inglés. Por muchos años los LMS han ayudado a coordinar las actividades educativas concentrando generalmente en una plataforma en línea [8], una serie de herramientas computacionales orientadas a administradores educativos, docentes, alumnos e incluso padres de familia, donde utilizan un único medio de comunicación, en el cual se consume y monitorea todo tipo de actividades orientadas al aprendizaje.

Es bien sabido que las herramientas LMS [8] principalmente forman parte de un solo conjunto de recursos que dependiendo de la aplicación que se utilice, tendrá diversas funciones que ayudarán a la gestión de los cursos en línea. No obstante, las aplicaciones de video conferencias y de mensajería instantánea, son ampliamente utilizadas dentro de la gestión del curso, por lo que se incluyen para nuestro estudio como herramientas de tipo LMS, ya que se han vuelto indispensables para coordinar el proceso de enseñanza aprendizaje en línea [9].

El conocer no solo el impacto que hubo con el uso de la tecnología en el entorno del confinamiento sanitario, se evalúa de la misma forma la existencia de un avance o retroceso en el rendimiento académico mediante el análisis de las calificaciones obtenidas por parte de los alumnos con la utilización de herramientas de análisis de bases de datos [10].

Metodología

Dada la misma naturaleza del problema planteado sobre los tiempos del Covid-19 se presenta un reto de grandes dimensiones para lograr obtener los resultados lo más objetivamente posibles. El estudio fue dividido en dos momentos:

En la primera fase se llevará a cabo el diseño de investigación no experimental longitudinal de tendencia, debido a que se analizará la variable de rendimiento académico en un contexto social en diferentes momentos [11], para ello se realizará un análisis de las calificaciones para la obtención del rendimiento académico, en cada una de las asignaturas impartidas durante el periodo Febrero-Junio de los años 2018 y 2019 con clases presenciales, contra el periodo Febrero-Junio del 2020 donde se llevó gran parte del semestre de forma Virtual. Salvo algunas excepciones, en los tres periodos propuestos se tienen pocos cambios en la cantidad de grupos y asignaturas asignadas. Para la homogenización de los resultados se establecerá un estándar en donde se agruparán a los alumnos dependiendo del resultado obtenido en la asignatura cursada, esto es bajo la premisa de acreditado y no acreditado, así mismo de la acumulación de los alumnos mediante la calificación obtenida, cuantos alumnos obtuvieron 70, 80, 90 y 100. Los datos fueron obtenidos de la Base de datos del Sistema para la administración escolar denominado Sistema de Integración Escolar SIE [12], el cual está desarrollado en un sistema manejador de bases de datos DBMS, llamada Visual Foxbase Versión 9 [13]. Este DBMS es una Manejado de Base de datos antiguo por lo cual lo hace incompatible con los actuales DBMS. Debido a lo anterior se llevó a cabo la integración de los datos con una herramienta denominada SQL Server Integration Services (SSIS) [14] que es el componente de la plataforma SQL Server de Microsoft, con la finalidad de captar datos de diversas fuentes

heterogéneas, convirtiéndolas en datos compatibles, por lo que los datos obtenidos del sistema SIE fueron suministrados al SSIS consiguiendo una base de datos funcional para el análisis mediante el SQL Server Analysis Services (SSAS) [10]. Esta última herramienta llamada Analysis Services proporciona un motor de datos analíticos la cual es usada en la ayuda de la toma de decisiones y el análisis datos empresarial, con la cual se procesarán los datos que darán como resultado el rendimiento académico de los alumnos de los tres periodos considerados en esta fase de estudio.

La segunda fase se llevará a cabo mediante un diseño de investigación no experimental transeccional descriptivo, que busca conocer las propiedades de un objeto de estudio [11], el cuál se enfocará en conocer el uso y conocimiento de las herramientas tecnológicas utilizadas en tiempos de COVID19 tomando como base el periodo Febrero-Junio 2020. Se utilizará el tipo de investigación cuantitativa mediante un instrumento de medición que será aplicado a dos tipos de usuarios, docentes y alumnos en el mismo momento, con la finalidad de analizar desde los dos puntos de vista el uso eficiente o no de las tecnologías de comunicación y la administración de los contenidos educativos. Posteriormente se obtendrá una muestra no probabilístico para la realización del estudio, En este tipo de muestreo se recolectarán los datos en un proceso que no brinda a todos los individuos iguales oportunidades de ser seleccionados debido a la imposibilidad de la entrevista personal. Teniendo en cuenta que se requiere que el muestreo sea lo más representativo a la población del estudio [11] debido a que todos los elementos son conocidos dada la existencia de alumnos ordenados por carrera, semestre y separados por grupos; así mismo cada grupo muestra la materia impartida.

Contando con los datos ordenados, se procede con el muestreo no probabilístico por cuotas, en la que se debe asegurar que se entrevisten a la mayor cantidad de alumnos por cada asignatura, por lo que se continua con la selección como metodología a los alumnos representantes de cada grupo, ya que se tiene mayor certeza de que ellos tienen mejores medios de comunicación, así mismo proporcionarán los contactos de sus compañeros de estudio. Dadas las circunstancias de falta de comunicación se aplicará el instrumento al 10% de alumnos por grupo que serán suficientes para la realización del estudio correspondiente.

Según la entrevista a la Jefatura del Departamento de Escolares del ITSP [15], Tabla 1 muestra los datos referentes a las materias y grupos que fueron dispuestos durante el periodo evaluado. Dados los datos proporcionados por el departamento de escolares, la cantidad de encuestas bajo el caso optimo del 10% de alumnos arroja 142 encuestas. Para el caso más pesimista suponiendo que solo se entrevista a un alumno a lo sumo por cada grupo arroja que 41 alumnos serán encuestados. Existe riesgos al intentar analizar los datos de la forma propuesta, pero dada las circunstancias, es posible que los resultados obtenidos puedan ser una buena imagen del universo estudiado ya que como mínimo se intentará analizará por lo menos un alumno por cada asignatura académica.

Tabla 1 Grupo de estudio de los alumnos. Materias y grupos por carrera

Carrera	Periodo Febrero a Junio 2020		
	Materias	Grupos	Alumnos
Ingeniería Informática	22	4	76
Ingeniería en Industrial	24	12	530
Ingeniería en Gestión Empresarial	24	8	302
Ingeniería en Petrolera	23	4	81
Ingeniería Electrónica	24	4	118
Contador Publico	26	5	188
Ingeniería en Sistemas Computacionales	23	4	133

Para el grupo de estudio de los docentes, la población actual según los datos de la dirección académica del ITSP [16], consta de 87 profesores quienes imparten todos las asignaturas. Siendo este segundo grupo de estudio muy pequeño comparado con el grupo de alumnos, se tomarán en consideración para el estudio el 100% de población del universo de los catedráticos.

Una vez que se encontró la forma más eficiente de obtener la muestra para los dos grupos de estudio, de los alumnos y profesores, se procede a la creación del instrumento de evaluación. Los objetivos requeridos por el estudio se centran en saber qué herramientas educativas y medios de

comunicación son los utilizados en los tiempos del confinamiento sanitario, razón importante para lograr una valoración cuantitativa de los hechos.

Dada la forma en que se encuentran distribuidos los docentes y alumnos del presente estudio se realizará la recopilación de datos utilizando un instrumento de evaluación con preguntas de respuestas cerrada, ideales para recabar las condiciones actuales que se encuentra la población de estudio.

Tabla 2 Instrumento de Evaluación para los docentes

Pregunta	Opciones de respuesta					
1. Seleccione el principal medio que utilizó para acceder a Internet.	Wifi en casa propia	Internet Móvil	Alquiler en Ciber Café	Casa de familiar/amigo		
2. Calidad del enlace a internet utilizado	Excelente	Muy bueno	Bueno	Malo		
3. Cuenta con equipo de cómputo, marque más de una.	Laptop propia	Computadora personal	Laptop prestada	Únicamente Dispositivo móvil	No cuento con computador	
4. Seleccione las herramientas principales que utilizó con los alumnos para comunicarse.	Correo electrónico	Llamada telefónica	Mensaje de WhatsApp/Messenger	Facebook Twitter Instagram		
5. Enumere la importancia en el uso de las herramientas de comunicación	Correo electrónico	Llamada telefónica	Mensaje de WhatsApp/Messenger	Facebook Twitter Instagram		
6. Herramienta tecnológica utilizada para organizar su curso (aula virtual, LMS)	Moodle	Schology	Claroline	otro	No utilice	
7. En caso de no utilizar una herramienta LMS, que utilizó para organizar su curso	Si utilice LMS	FaceBook	Drive google o similar	Correo electrónico	Otro	
8. La herramienta utilizada para la impartición de clases a distancia	Zoom	NetMeet	Salas de FaceBook	WhatsApp	Otra especificar	
9. El promedio de tiempo dedicado a una clase a distancia	3hrs	2hr	1hr	30Min	15Min	
10. Tiempo Semanal dedicado a clases en línea	30 a 20 horas	19 a 10 horas	9 a 5 horas	4 a 3 horas	Menos de 2 horas	
11. Realizó algún gasto mensual extra para todas sus actividades a distancia.	2000 a 1500	1499 a 1000	999 a 500	499 a 200	199 a 0	Ninguno
12. Si utilizó Moodle, califique la herramienta.	No la use	Excelente	Muy buena	Buena	Regular	
13. Si utilizó Schoology, califique la herramienta	No la use	Excelente	Muy buena	Buena	Regular	
14. Si utilizó Claroline, califique la herramienta	No la use	Excelente	Muy buena	Buena	Regular	
15. Si utilizó FaceBook, califique la herramienta para uso académico	No la use	Excelente	Muy buena	Buena	Regular	
16. Si utilizó Zoom, califique la herramienta	No la use	Excelente	Muy buena	Buena	Regular	
17. Si utilizó NetMeeting, califique la herramienta para uso académico	No la use	Excelente	Muy buena	Buena	Regular	
18. Si utilizó WhatsApp, califique la herramienta para uso académico	No la use	Excelente	Muy buena	Buena	Regular	

El instrumento de evaluación para los alumnos tiene el mismo número de preguntas que el instrumento destinado a los docentes Tabla 2, de la misma forma, tiene el mismo enfoque en las cuestiones, solo cambió la redacción, se expone a continuación los cambios aplicados. La pregunta 4 del instrumento del docente dice “Seleccione las herramientas principales que utilizó con los alumnos para comunicarse.”, se ha hecho la adecuación a la pregunta hecha para el alumno a “Seleccione las herramientas principales que utilizó con los profesores para comunicarse.”. La pregunta 6 cambio a “Herramienta tecnológica utilizada por el profesor para organizar su curso (aula virtual, LMS)”.

Resultados y discusión

Análisis del rendimiento académico

El estudio se involucró a todas las carreras del ITSP, siendo para este artículo una muestra de los resultados obtenidos, se hará una presentación únicamente de la Ingeniería Informática.

Como se muestra en la figura 1 y la figura 2, se indica el acumulado de calificaciones aprobatorias de cada materia que los alumnos han recibido en los dos periodos anteriores y el periodo actual. Se puede decir con toda certeza que en periodo 2020 existió una tendencia de mejora en las calificaciones con respecto a los periodos 2018 y 2019. Observando más a detalle el comportamiento de las calificaciones, se destaca que en el caso de las materias con el enfoque teórico hubo mayor rendimiento que las materias de enfoque práctico. Así mismo con respecto al índice de reprobación se observa de la misma forma una mejoría.

Figura 1: Resultado de las calificaciones de las materias de los alumnos de la carrera de Ingeniería informática

Figura 2: Gráfica del segundo semestre de las calificaciones de las materias de los alumnos de la carrera de Ingeniería informática

Queda demostrado que los alumnos presentan aumento en calificaciones aprobatorias de mejor calificación por ejemplo 92 alumnos del periodo Febrero Julio del 2019 sacaron una calificación de 100 mientras que 110 alumnos obtuvieron la misma calificación en el periodo del año 2020. Esa tendencia se repite en la mayoría de las materias. Se observa de la misma forma la falta de apoyo de las materias que dependen del uso de un laboratorio por su bajo rendimiento, sin embargo, se usó simuladores para solucionar esos inconvenientes.

La figura 3 muestra la cantidad de materias aprobadas por cada alumno y periodo. Mientras que en la figura 4, se muestran las materias que los alumnos no aprobaron, de la misma forma se realizó una consulta de todas las materias que los alumnos cursaron y se seleccionaron aquellas que no acreditaron. El dato del número de materias aprobadas del periodo del año 2020 se ve un claro aumento con respecto al periodo inmediato anterior. De la misma forma se observa notoriamente un menor número de materias reprobadas en el periodo Febrero-junio del 2020 con respecto los periodos anteriores. Algunos factores que influyeron para el mejoramiento de los rendimientos académicos fueron, una mayor flexibilidad en los tiempos de entrega en sus trabajos y una menor exigencia académica

Figura 3: Número de materias aprobadas por alumno por periodo del ITSP

Figura 4: Número de materias reprobadas por alumno por periodo del ITSP

. Análisis las herramientas tecnológicas usadas en la impartición de educación a distancia.

Le encuesta fue aplicada a la totalidad de los 87 docentes mientras que para los alumnos la cantidad de encuestas aplicadas fueron 98 alumnos, esto representa el 6.8% de la población de alumnos del ITSP.

Se muestra la gráfica de la figura 5 por un lado la cantidad de profesores que utilizaron la herramienta LMS y por el otro la propia valoración que se le dio a esa misma herramienta. Se observa que la aplicación llamada Schoology fue la herramienta preferida por los docentes, sin embargo, aún hay 20 docentes que siguen utilizando la aplicación LMS Claroline, constancia además de ser muy pobremente valorada, tarea del departamento académico quien tendrá que orientar a los docentes en el uso de una sola plataforma. Por otro lado, como se muestra en la figura 6, el WhatsApp o Messenger sin duda el medio por excelencia en comunicación entre maestro y el alumno, sin embargo, por cuestiones de seguimiento académico, fue en muchos casos necesario el entablar comunicación telefónica.

Figura 5: LMS usado y la valoración de la aplicación.

Figura 6: Herramienta de comunicación y su valoración.

La importancia de que los alumnos y maestros se reúnan en torno a una clase, tiene un gran valor, ya que los materiales y planes escolares son planeados y destinados a una educación presencial no a una educación a distancia. Dada la contingencia de salud, la aplicación de video conferencia fue ampliamente usada, ya que ayudó a los maestros a impartir clases. Como se muestra en la figura 7, los docentes utilizaron con mucha frecuencia ZOOM y NetMeeting de Google, plataformas gratuitas para la impartición de clases a distancia. Según la encuesta aplicada a los docentes, en promedio impartieron 30 minutos por clase, acumulando semanalmente un promedio de 3 horas de trabajo efectivo.

Sin duda se vio muy afectado el alumno en el desempeño académico en asignaturas donde las clases son prácticas de laboratorios, esto debido a que se observó bajo rendimiento académico de los alumnos en materias prácticas ya que los profesores difícilmente pudieron transmitir los conocimientos prácticos desde el ámbito de la educación a distancia

No obstante, a pesar de que los docentes han sabido utilizar las herramientas tecnológicas, los alumnos entrevistados como se muestra en la Figura 8, solo el 35% poseen internet en sus hogares, un 32% tiene que buscar conectarse a Internet con familiares o amigos, y los que alquilan internet representan un 12% y finalmente quienes usan sus dispositivos móviles figuran con el 21% de los alumnos. El presente estudio pretende dar a los docentes y administrativos conciencia de las dificultades en las conexiones a internet que tuvieron los alumnos, proporcionar facilidades para que ellos puedan cumplir con sus labores académicas.

Figura 7: Herramienta para impartir clases virtuales

Figura 8: Acceso de internet para alumnos

Trabajo a futuro

Se requiere del seguimiento semestral, aplicando nuevamente las encuestas y ejecutando el modelo informático, una vez concluido el periodo de clases, si es que las autoridades decidieran aplazar los trabajos presenciales. Esto con el afán de analizar si en realidad se están haciendo las estandarizaciones del uso de la tecnología educativa, si se están aplicando las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir los planes de estudio, con el fin de mejorar la administración de los recursos educativos de los docentes. Como se ha podido apreciar, el presente estudio se ha planteado un gran reto, sin embargo, es necesario conocer a fondo lo ocurrido durante las actividades de educación a distancia.

Conclusiones

El presente estudio se dio a la tarea de conocer las implicaciones en la impartición de clases a distancia cuando maestros, alumnos tuvieron que confinarse y concluir las clases semestrales sin una planeación adecuada debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid19.

Los alumnos no presentaron rezagos en torno al rendimiento académico, a pesar de las complicaciones que muchos de los alumnos manifestaron al intentar usar las vías de comunicación con los docentes, así mismo, pretender cumplir con los requerimientos académicos de cada asignatura académica.

Se observó que la mayoría de los profesores encontraron en la plataforma LMS de Schoology la organización de los cursos, empero, aún existen docentes usando herramientas como Claroline o Moodle, que, sin desestimar su utilidad, es necesario estandarizar lo más posible el uso de LMS para su mejor dirección y control. Los LMS junto con el uso de las aplicaciones de video conferencia ha sido sin duda una gran ayuda a los docentes a sobrellevar las clases a distancia, sin embargo, la emergencia sanitaria aún persiste a la fecha del cierre de este estudio, no se conoce cuando se integren las actividades de forma cotidiana. Es labor de los docentes y administrativos el conocer con datos duros las consecuencias de convertir las clases presenciales en clases a distancia, y corregir o adecuar los trabajos académicos en pro de una educación de calidad.

REFERENCIAS

- [1] BBC News, «Coronavirus disease named Covid-19,» 11 Febrero 2020. [En línea]. Available: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51466362>.
- [2] C. Flügge, «Carl Flügge y las gotas de saliva que se expulsan al hablar - Alef,» Álef Libera el Conocimiento, 11 Octubre 2013. [En línea]. Available: <http://alef.mx/carl-flugge-y-las-gotas-de-saliva-que-se-expulsan-al-hablar/>. [Último acceso: 7 Junio 2020].
- [3] World Health Organization, «Q&A on coronaviruses (COVID-19),» 11 Febrero 2020. [En línea]. Available: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses>. [Último acceso: 16 Junio 2020].
- [4] IMSS, «Capacitación Todo sobre la prevención del COVID-19,» 2020. [En línea]. Available: <https://climss.imss.gob.mx>. [Último acceso: 16 Junio 2020].
- [5] El financiero, «Declaran emergencia sanitaria por COVID-19,» Redacción, 30 03 2020. [En línea]. Available: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-declara-emergencia-sanitaria-por-covid-19>.
- [6] A. Ortiz, «El Universal,» 14 Marzo 2020. [En línea]. Available: <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-sep-suspende-clases-partir-del-20-de-marzo-adelanta-vacaciones>.
- [7] N. N. M. K. F. Khalid, «Choosing the Right Learning Management System (LMS) for the Higher Education Institution Context: A Systematic Review,» *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, vol. 11, nº 6, 2016.
- [8] C. A. Clarenc, Análisis comparativo de LMS, Idus.us.es, 2013.
- [9] S. B. Vinet Arzuaga, «LMS y web social : hacia un ecosistema para la educación superior mediada,» Argentina, 2019.
- [10] Microsoft , «SQL Server Analysis Services,» 08 07 2020. [En línea]. Available: <https://docs.microsoft.com/es-es/analysis-services/analysis-services-overview>.
- [11] R. H. Sampieri, Metodología de la investigación, México: McGraw Hill., 2010.
- [12] Eleazar, «Sistema de Integración Escolar,» Instituto tecnológico de Villahermosa, 2020. [En línea]. Available: <http://esie.mx>.
- [13] Visual Foxpro en español, «Visual Foxpro en español,» 13 03 2020. [En línea]. Available: <https://visualfoxpro.webcindario.com/>.
- [14] Microsoft, «SQL Server Integration Services,» 07 06 2018. [En línea]. Available: <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/integration-services>.
- [15] J. J. Domínguez, Interviewee, *Jefe del departamento de servicios escolares Instituto Tecnológico Superior de Pánuco*. [Entrevista]. 30 Marzo 2020.
- [16] E. P. Rivera, Interviewee, *Director académico del Instituto Tecnológico Superior de Pánuco*. [Entrevista]. 30 Marzo 2020.
- [17] INEGI, 2015. [En línea]. Available: <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/default.aspx?tema=me&e=30>.
- [18] TELCEL, «Mapa cobertura,» Junio 2020. [En línea]. Available: https://www.telcel.com/mundo_telcel/quienes-somos/corporativo/mapas-cobertura.
- [19] Centro para el control y la prevención de enfermedades, «Síntomas de la enfermedad del coronavirus,» ODC, 13 Mayo 2020. [En línea]. Available: <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>.
- [20] T. Kulshrestha, «Benefits of Learning Management System (LMS) in Indian Education,» *International Journal of Computer Science & Engineering Technology (IJCSET)*, vol. 4, nº 8, Agosto 2013.